

YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI OMILLAR, ULARNI HAL QILISH USULLARI VA VOSITALARI

FACTORS CAUSING THE SHADOW ECONOMY, METHODS AND MEANS OF SOLVING THEM

¹Ostonov Muhriddin
Bahriiddin o‘g‘li,
²Normatova Durдона
Nabijon qizi

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Sug‘urta ishi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, ²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Soliqlar va soliqqa tortish fakulteti talabasi

Annotatsiya Annotation

Uzb - Ushbu maqolada yashirin iqtisodni keltirib chiqaruvchi omillar tahlili amalga oshirilgan bo‘lib, yashirin iqtisodiyotning soha va tarmoqlar kesimidagi ulushi xorij mamlakatlari misolida o‘rganilgan hamd soliq islohotlari orqali me‘yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish, moliyaviy operatsiyalarda shaffoflikni oshirish va huquqbuzarlarni kuzatish borasida xorij tajribalari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada yashirin iqtisodiyotning davlat budjetiga va aholi iste‘moliga zararini kamaytirish, adolatli va shaffof iqtisodiy muhitni ta‘minlash yuzasidan xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Eng - This article analyzes the factors that cause the shadow economy, studies the share of the shadow economy in sectors and industries using the example of foreign countries, analyzes foreign experiences in developing the regulatory framework through tax reforms, increasing transparency in financial transactions, and tracking offenders. The article also formulates conclusions and proposals on reducing the damage of the shadow economy to the state budget and consumer spending, and ensuring a fair and transparent economic environment.

Kalit so‘zlar: Keywords:

❖ *Yashirin iqtisodiyot, biznes, tadbirkorlik, soliq, rieltorlik, sanoat, soliq yuki, soliq imtiyozlari, bandlik, ishsizlik, fiskal siyosat.*
❖ *Shadow economy, business, entrepreneurship, tax, real estate, industry, tax burden, tax incentives, employment, unemployment, fiscal policy.*

Kirish.

Ko‘pincha yashirin iqtisodiyot deb ataladigan maxfiy iqtisodiyot hukumatga xabar berilmaydigan barcha iqtisodiy faoliyatni o‘z ichiga oladi va shuning uchun soliq va tartibga solishdan qochadi. Ushbu yashirin sektor noqonuniy faoliyatni, shuningdek kuzatuv ostida olib boriladigan qonuniy faoliyatni, masalan, mustaqil ish yoki norasmiy mehnatdan olingan daromadlarni o‘z ichiga oladi. Yashirin iqtisod butun dunyo bo‘ylab hukumatlarga jiddiy qiyinchiliklar tug‘diradi,

davlat daromadlariga putur yetkazadi, iqtisodiy ma‘lumotlarni buzadi va jinoyatchilik va korrupsiyaga yordam beradigan muhitni kuchaytiradi.

O‘zbekiston Respublikasi hukumati ushbu iqtisodiyotning og‘riqli muammosiga jiddiy yondashadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrda “Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar

to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilingan bo‘lib, ushbu Farmonga ko‘ra, Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo‘yicha maxsus komissiya tashkil etildi. Farmonga muvofiq, quyidagilar maxsus komissiyaning asosiy vazifalari etib belgilandi:

- Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

- biznesning «soyadan» chiqishini rag‘batlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, soliq rejimini soddalashtirish hamda naqdsiz to‘lovlarni kengaytirish choralarini ko‘rish;

- qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarni shakllangan biznes yuritish amaliyotiga moslashtirish;

- soliq va bojxona ma‘muriyatchiligi vositalari hisob va tushumlarning to‘liqligiga, shu jumladan soliqlardan bo‘yin tovlagan jismoniy va yuridik shaxslarni aniqlash va javobgarlikka tortishga qaratilishini ta‘minlash;

- yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish faoliyatini «pulni yuvish»ga qarshi kurashish sohasidagi tashkilotlar faoliyati bilan muvofiqlashtirish;

- ochiqlik va shaffoflikni ta‘minlash, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishga keng jamoatchilikni, ommaviy axborot vositalarini jalb qilish, jamiyatda yashirin iqtisodiyotga murosasizlik hissini shakllantirish, legal biznes yuritishning nufuzini oshirish.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Yashirin iqtisodiyotda jamiyatdagi iqtisodiy holatlar aks etadi, iqtisodiy va moliyaviy operatsiyalar noqonuniy amalga oshirilib statistika, soliq, bojxona tizimidan qayd etilmaydi. Qonun tomondan man etilgan nolegal

faoliyatni va soliqdan o‘z daromadlarini yashiradigan legal faoliyatni o‘z ichiga oladi. Yashirin iqtisodiyot hajmiga iqtisodiyot holati, masalan inflatsiya darajasi ta‘sir ko‘rsatadi. Yashirin iqtisodiyotni korrupsiya va noqonuniy oqimlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin (masalan, pul o‘tkazmalarining jinoiy faoliyatni qamrab olish qobiliyati uchun muhim to‘lovlar). Biroq, asosan jinoiy faoliyatni kuchaytiradigan noqonuniy ishlar va korrupsiyadan farqli o‘laroq, yashirin iqtisodiyotning asosiy tabiati iqtisodiy hisoblanadi. Shunga ko‘ra, ular yetkazadigan asosiy zarar moliyaviy hisoblanadi. Avvalo, ular daromadlardan soliq tushumlarining pasayishiga olib keladi va shu bilan davlatning iqtisodiy imkoniyatlariga ta‘sir qiladi. Shu sababli, davlat budjetida ijtimoiy infratuzilma va ijtimoiy xizmatlarga kam mablag‘ ajratila boshlaydi.

Yashirin iqtisodiyotning salbiy oqibatlarning dunyoning ko‘plab mamlakatlari aziyat chekmoqdalar. Masalan, Germaniyaning Handelsblatt gazetasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2019 yilda Germaniyaning yashirin iqtisodiyoti hajmi 322 milliard yevroni tashkil etadi, bu yalpi milliy mahsulotning to‘qqiz foizini tashkil etadi. Bu o‘tgan yilga nisbatan ikki milliardga kam bo‘lib mazkur o‘zgarishlar Germaniyadagi yaxshi sharoitlar bilan bog‘liqdir. Germaniya amaliy iqtisodiy tadqiqotlar instituti va Avstriyaning bank tadqiqot instituti mutaxassislarining fikriga ko‘ra, ushbu raqamlar (322 milliard yevro) ro‘yxatdan o‘tmagan noqonuniy daromadlarni o‘z ichiga oladi².

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrda “Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.

² «Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda raqamlashtirishning ahamiyati» - A.Sh.Bekmurodov konferensiya ilmiy- amaliy konferensiya kirish so‘zi (2 - bet).

1-rasm. Yaponiya, XXR, Singapur va Germaniya davlatlarining yashirin iqtisodiy tarmoqlari ulushi ⁽³⁾Manbaa: Jahon Valyuta Jamg'armasi, Jahon banki va OECD hisobotlari asosida olindi

Yuqoridagi rasmni chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagi jadval ma'lumotlari bizga qo'l keladi. Amalga oshirilgan tahlillarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, Yaponiya, XXR, Singapur va Germaniya davlatlarining yashirin iqtisodiy tarmoqlarida xizmat ko'rsatish sohasida ulushi ko'proq ekan. Aynan, O'zbekiston miqyosida olib qaraydigan xizmat ko'rsatish sohasini xufiyona iqtisodiyot tarmoqlari bilan yuzaga keladigan muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

- umumiy ovqatlanish sohasidagi kichik tadbirkorlik subyektlarining bank kartalari va kontaktsiz to'lovlardan foydalanish sohasida rag'batlantirish mexanizmining yetarli darajada samarali emasligi;

- rieltorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasining yuqoriligi natijasida sohada norasmiy sektor yuqori ulushining saqlanib qolinayotganligi⁴;

- tadbirkorlik subyektlariga, qurilish korxonalariga ishchilar yollash jarayoni mexanizmi shaffofligini ta'minlashning aniq mezonlarining mavjud emasligi;

- soliq va bojxona ma'muriyatchiligi vositalaridan foydalanishda soliq va boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlagan jismoniy va yuridik shaxslarni aniqlashning samarali va shaffof tizimiga ehtiyojning mavjudligi kabi yechimini kutayotgan muammolar mavjud.

Yuqorida keltirib o'tilgan muammolarni yechishda bir necha takliflar berishimiz mumkin. Masalan, norasmiy sektorda band bo'lgan xususiy tadbirkorlik subyektlariga faoliyatini qonuniylashtirishda va zarur ruxsatnomalarni olishda amaliy yordam berish hamda ular bilan profilaktika ishlarini olib borishning yagona tizimlashtirilgan mexanizmini joriy etish; davlat ro'yxatidan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyatini yuritish va daromadlarni yashirishning oldini olishda avvalo aksizosti mahsulotlarni noqonuniy ishlab chiqarish, sotish va saqlash holatlarini keng jamoatchilik tomonidan raqamli texnologiyalarga asoslangan usullar orqali aniqlashni tashkillashtirish va qo'llab-quvvatlash; aholining keng qatlamlari o'rtasida "raqamli savodxonlik"ni targ'ib qilish va kengaytirish, ularni axborot texnologiyalarini

⁴ «Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda raqamlashtirishning ahamiyati» - A.Sh.Bekmurodov, ilmiy-amaliy konferensiya kirish so'zi 3-4 betlar.

o'zlashtirishga jalb qilish maqsadida o'quv yurtlarida soliq, biznes, iqtisodiyot va buxgalteriya soxalari bo'yicha seminar, kurslar va boshqa tadbirlarni o'tkazish.

O'zbekiston respublikasi Soliq qo'mitasi hisobotlariga qaraydigan bo'lsak, 2005-2022-yillarda yashirin iqtisodiyot hajmi 31 foizdan 53 foizgacha yetgan. 2017-yilda O'zbekistonda keng ko'lamlil islohotlar doirasida pul-kredit va valyuta siyosatining erkinlashtirilishi natijasida naqd pul hamda valyuta oldi-sotdisi bilan bog'liq muammolar bartaraf etildi. Bu o'z navbatida, iqtisodiyotda naqd pul hajmining oshishiga ta'sir qilib, yashirin iqtisodiyot ko'lamini rasmiy iqtisodiyotga nisbatan salkam 59 foizgacha oshishiga olib keldi. Lekin, keyingi yillarda muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar sonining sezilarli darajada ko'payishi natijasida naqd pulsiz hisob-kitoblarning rivojlanishi, shuningdek, soliq islohotlarining amalga oshirilishi yashirin iqtisodiyot hajmining 2018 yildagi 55 foizdan 2021 yilda 42 foizgacha kamayishiga xizmat qildi.

2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, muomaladagi bank kartalari soni 2018-yilning

1-yanvar holatidagiga nisbatan 1,4 barobarga, o'rnatilgan to'lov terminallari soni 1,8 barobarga, bankomat va infokiosklar soni 2,3 barobarga ko'paydi. 2021-yilda to'lov terminallari orqali kelib tushgan tushumlar 178 trln so'mni tashkil qilib, 2017-yildagiga nisbatan 2,1 barobarga oshdi.

Yashirin iqtisodiyotdan davlat byudjetiga tushmagan mablag'lar (soliq yuki YaIMga nisbatan 18 foiz hisoblanganda) 2019 yilda 51 trln so'm (budjet defitsiti - 13,5 trln so'm), 2020 yilda 57 trln so'm (17 trln so'm), 2021 yilda 58 trln so'm (40,7 trln so'm) va 2022 yilda 85 trln so'm (35,3 trln. so'm) bo'lganligi baholandi.

Agar 2022-yilda yashirin iqtisodiyotdan davlat byudjetiga tushmay qolgan 85 trln. so'm mablag'ning yarmi (42,5 trln. so'm) ijtimoiy sohani rivojlantirishga sarflanganda, maktablarda qo'shimcha 2,1 million o'quvchi o'rni yaratish, kasalxonalarda qo'shimcha 10 000 ta yotoq o'rni tashkil qilish, 50 ta tez yordam avtomobilini sotib olish, bir yil davomida 293 ming nafar shifokorning oylik maoshini to'lab berish imkoniyati yaratilgan bo'lar edi.

2-rasm. O'zbekistonda norasmiy bandlik darajasi⁵

Diagrammadan ko'ramizki, iqtisodiyotda band aholi soni 2013-yilda 12.5 mln kishini

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining rasmiy ma'lumotlari - www.satata.uz

tashkil qilgan bo'lsa, 2017-yilga kelib ularning soni 13.5 mln kishiga yetgan⁶. Biroq, 2020-yilda

⁶ Norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish va soliq nazoratiga olish yo'llari - I.M.Niyazmetov (2-3).

ro‘y bergan COVID-19 inqirozi tufayli bandlik darajasi sal pasayib, 13,2 mln kishini tashkil qilgan. Band aholining rasmiy hisobga olingan qismiga kelsak, yuridik shaxslarda yollanib ishlovchilar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo‘jaliklari hamda o‘zini-o‘zi band qiluvchi shaxslar umumiy sonining iqtisodiyotda band aholi soniga nisbati 2013-yilda 27,5 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2017-yilda 30,4 foizga yetganligini ko‘ramiz. 2018-2020 yillarda amalga oshirilgan keng qamrovli iqtisodiy, shu jumladan soliq islohotlari natijasi o‘laroq, rasmiy band aholi salmog‘i 2020-yil yakunlariga kelib 38,5 foizni tashkil qilgan. Norasmiy bandlikning qisqarishida asosan quyidagi ikkita omil rol o‘ynagan deyishimiz mumkin:

- mehnatga soliq yukining keskin kamaytirilganligi va soliq imtiyozlarining joriy etilganligi;

- o‘zini-o‘zi band qilish maqomining kiritilishi.

Soliqlarning soxalar kesimida imtiyozlar berilishi va ozod etilishi xufiyona iqtisodiy tarmoqlarni yo‘q qilishga qo‘l kelishi ham mumkin. Buning sababi, olimlarning fikriga ko‘ra iqtisodiyotda norasmiy sektor yuzaga kelishi va rivojlanishiga bir qancha omillar, shu jumladan, soliq yuki darajasi, soliq madaniyati, davlat institutlari faoliyatining sifati, mehnat bozorining tartibga solinganlik darajasi, pul o‘tkazmalarining nazoratga olinganligi va boshqalar sabab bo‘ladi. Biroq, barcha potensial sabablar ichida soliq yuki omili mamlakatda xufiyona iqtisodiyot kuchayishiga ta‘sir qiluvchi eng salmoqli omil hisoblanadi. Mamlakatda soliq madaniyatining qay darajada shakllanganligi ham norasmiy iqtisodiyotga olib keluvchi asosiy omillardandir. Demak, norasmiy iqtisodiyot ko‘lami va darajasi mamlakat soliq tizimining qay ahvolda ekanligi, shuningdek, davlat soliq xizmatining professionallik darajasiga ham bog‘liq. Chunki, aynan rivojlanayotgan va o‘tish

iqtisodiyotidagi, ya‘ni soliq tizimi va soliq ma‘murchiligi lozim darajada takomillashmagan mamlakatlarda xufiyona iqtisodiyot nisbatan rivojlangan bo‘ladi.

Soliq omilining ta‘siri va soliqqa jalb qilish mumkinligi nuqtai nazaridan iqtisodiyot norasmiy sektori va uning tarkibiy komponentlariga tavsif berish maqsadga muvofiq. Xalqaro ilmiy va ommaviy manbalarda ushbu kategoriyaning norasmiy iqtisodiyot, soyadagi iqtisodiyot, parallel iqtisodiyot, yer osti iqtisodiyoti, qora iqtisodiyot va shunga o‘xshagan bir qancha muqobil variantlari ham ishlatiladi. Biroq, ular shakllanishi, tarkibi, ijtimoiy xavflilik darajasi va boshqa omillar nuqtayi nazaridan bir-biridan farq qilishi mumkin⁷.

Yashirin iqtisodiyotning ulushini qisqartirish uchun yana bir texnologik yechim taklif qilishimiz mumkin. Bunda, soliq, iqtisodiyot va buxgalteriya va audit kabi soxalarni tarmoq dasturlariga integratsiya qilinadi. Hozirda davlat xaridlarini amalga oshirish jarayoni shaffofligini ta‘minlovchi davlat organlari, xo‘jalik yurituvchi subyektlar, davlat korxonalari va tashkilotlarining ma‘lumotlar bazalari bilan integratsiya qilingan yagona axborot platformasining mavjud emasligi bugungi kunda iqtisodiyotga blokcheyn texnologiyalarini tadbiiq etishni bosh masala sifatida qo‘ymoqda. Aynan blokcheyn texnologiyasining milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga joriy etish natijasida amalga oshirilayotgan barcha moliyaviy investitsion loyihalarning maqsadga muvofiqligi, asoslantirilganligi va rentabelligini tahlil qilish hamda baholash, ularning qiymatini oshirib ko‘rsatish va boshqa suiiste‘molchiliklar alomatlarini aniqlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini kuchaytirishga xizmat qilgan bo‘lar edi. “Raqamli ishonch” raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat

⁷ Norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish va soliq nazoratiga olish yo‘llari - I.M.Niyazmetov (4-5).

Mirziyoyevning 2018-yil 2- sentabrdagi PQ-3927-sonli Qaroriga binoan “Raqamli ishonch” jamg‘armasi tashkil etildi⁸. Jamg‘arma raqamli iqtisodiyot va blokcheyn sohasidagi loyihalarni rivojlantirish va amalga oshirish uchun investitsiyalarni jamlaydi, blokcheyn sohasidagi kadrlar va startaplarni tayyorlash bo‘yicha ta’lim tadbirlarini qo‘llab-quvvatlaydi hamda kriptο-aktivlar va blokcheyn sohasidagi chet el va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni tashkil etishga ko‘maklashadi. Iqtisodiyotni raqamlashtirishning asosiy tamoyillari va moddiy ta‘minot resurslari keltirilgan bo‘lib, bular orasida inson kapitali, yangi biznes modellarning yaratilishi, turli darajadagi texnologik qurollanish kabi resurslar ahamiyati muhim hisoblanadi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida blokcheyn texnologiyasidan⁹ foydalanish muhim bosqich bo‘lib hisoblanadi. Blokcheyn texnologiyasi bu bloklar yordamida amalga oshiriladigan tranzaksiyalar hisoblanib, bloklar va betlar ketma ketligidan iborat bo‘lgan maxsus buxgalteriya daftari sifatida e‘tirof etish mumkin. Mazkur maxsus daftarda har bir blokning tartib raqami va imzosi aks ettirilib boriladi. Blokcheyn texnologiyasining yutuqlari sifatida bazaga kiritilgan ma‘lumotlarni tizimga kirgan barcha foydalanuvchilarning faqat 100% roziligi ostida biron bir ma‘lumotni o‘zgartirish mumkin ekanligidir. Infrastruktura provayderiga nisbatan ishonchning talab etilmasligi esa mazkur texnologiyaning ishlash mustaqilligini to‘liq ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xalqaro valyuta jamg‘armasi (2018).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining 2023-yilgi bandlik va ishsizlar hududlar kesimi bo‘yicha hisoboti (2023).
3. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi hisobotlari (2022).

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2- sentabrdagi “Raqamli ishonch” raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3927-sonli Qarori.

⁹ Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda blokcheyn texnologiyasining o‘rni- M.M.Turg‘unov (2-3).

Xulosa va takliflar.

1. Yashirin iqtisodiyot oqimining kengayib borishi davlatning iqtisodiy manfaatlariga ulkan zarar yetkazadi. Shu orqali u milliy infratuzilma va davlatning ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish salohiyat, aholi quyi qatlamlarining yashash sharoitlarini zaiflashtiradi. Norasmiy sektorning ta’siri tadbirkorlar faoliyatiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Chunki, u adolatli raqobat muhitini buzib, kompaniyalar o‘rtasidagi raqobatbardoshlikni pasaytiradi.

2. Norasmiy bandlik sabab ijtimoiy badallarni to‘lab bormaslik, mehnat shartnoma tuzmasdan ishchi yollash va mehnat qilish fuqarolarning keksalik chog‘idagi ijtimoiy ta‘minotiga putur yetkazadi. Norasmiy iqtisodiyotning keng tarqalishi jamiyatda jinoyatchilikni ham kuchaytiradi. Shu sababli, xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishda barcha vositalardan, shu jumladan fiskal instrumentlardan foydalanish lozim.

3. Mamlakatda norasmiy iqtisodiyot ko‘lami ko‘p jihatdan soliq tizimining takomillashganlik darajasiga bog‘liq. Soliq mexanizmlari nomukammal va soliq “tirqish”lari mavjud sharoitda yashirin iqtisodiyot ko‘lami kengayib boradi. Bu esa umumiy soliq yukining adolatsiz taqsimlanishi va intizomli soliq to‘lovchilarni rasmiy faoliyat yuritishdan bezib, xufiyona iqtisodiyotga ko‘chib o‘tishga majbur qiladi.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni - PF-6098-son - 30. 10. 2020 y.

5. “Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda raqamlashtirishning ahamiyati” A.Sh.Begmurodov - 28.05.2021.

6. Norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish va soliq nazoratiga olish yo‘llari - I.M.Niyazmetov (4-5).

7. Jahon banking Yaponiya, XXR, Singapur va Germaniya davlatlari bo‘yicha qishloq xo‘jaligi, sanoat, xizmat ko‘rsatish sohalari bo‘yicha hisobotlari (2018).